

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

УДК [159.9.072]

Тонне ОленаКомунальний заклад «Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти»

Запорізької обласної ради

<https://orcid.org/0000-0001-9257-4690>olenatonne2023@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.14849554>

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ШКІЛЬНОГО ПСИХОЛОГА З НЕУСПІШНИМИ УЧНЯМИ

Тонне ОленаMunicipal institution "Zaporizhsky Regional Institute
of Postgraduate Pedagogical Education"

of the Zaporizhzhia Regional Council

<https://orcid.org/0000-0001-9257-4690>olenatonne2023@gmail.com

ORGANIZATION OF THE WORK OF A SCHOOL PSYCHOLOGIST WITH UNSUCCESSFUL STUDENTS

Анотація.

У статті аналізуються результати дослідження основних причин неуспішності учнів та головні напрями роботи шкільного психолога щодо усунення цієї проблеми. Пропонуються заходи невідмінною умовою яких є ефективна боротьба з неуспішністю та зростання психологічної компетентності педагогів та батьків.

Abstract.

The article analyzes the results of a study of the main causes of student failure and the main directions of the school psychologist's work to eliminate this problem. Measures are proposed, the indispensable condition of which is the effective fight against failure and the growth of the psychological competence of teachers and parents.

Ключові слова. Неуспішність учня, девіантна поведінка, пізнавальна сфера, мотиваційна сфера, психологічні особливості.

Keywords. Student failure, deviant behavior, cognitive sphere, motivational sphere, psychological characteristics.

Актуальність проблеми. Неуспішність — це гостра проблема сучасної школи, яка викликається багатьма причинами. Серед них розрізняють: соціальні, біологічні та педагогічні. Соціальні причини полягають у тому, що сьогодні у нашому суспільстві знання та чесна праця не відіграють вирішальної ролі у благополуччі людини. Знизилась цінність освіти, багатьом молодим людям став потрібен диплом, атестат, але не самі знання [2].

Неуспішний школяр - фігура легендарна і в житті, і в педагогіці. Серед неуспішних були Ісаак Ньютон, Чарльз Дарвін, Вальтер Скотт, Карл Лінней, Альберт Ейнштейн, Вільям Шекспір, Дж. Г. Байрон, Микола Гоголь. Багато видатних людей відчували у школі труднощі з навчанням та були віднесені до категорії безнадійних. Ці факти підтверджують, що з неуспішним учнем не все просто і однозначно. Хто ж такий неуспішний учень?

Іван Підласий, видатний український вчений, дав таке визначення: «неуспішний учень – це дитина, яка не може продемонструвати той рівень знань, умінь, швидкість мислення та виконання операцій, який показують діти, що навчаються по-

ряд з ним». З цього визначення випливає закономірне питання: чому такий учень не може цього зробити?

Аналіз наукових досліджень. На думку вчених, причинами неуспішності учнів є слабкий розвиток мислення - 27%; низький рівень навичок навчальної праці – 18%; негативне ставлення до навчання – 14%; негативний вплив сім'ї, однокласників – 13%; прогалини у знаннях – 11%; слабе здоров'я, втомлюваність – 9%; слабка воля, недисциплінованість - 8% [3].

Шкільна неуспішність досить часто призводить до байдужого ставлення до учіння, прогулювання уроків, сприяє формуванню агресивності, грубості, тривожності, недисциплінованості тощо, а це є порушенням прийнятих норм в суспільстві, що психологи називають девіантною поведінкою.

Аналіз наукової літератури показав, що ця проблема останнім часом викликає все більший інтерес дослідників і практиків, про що свідчить стрімкий зріст кількості досліджень та публікацій з питань агресії, насильства і конфліктів. Як вітчизняними, так і закордонними дослідниками вивчалися особливості агресивної поведінки осіб різних вікових

груп (Г.Андрєєва, К.Бютнер, О.Гордякова, М.Дерешкявічус, Л.Семенюк та ін.), проблеми агресивності у зв'язку з конфліктами (Г.Васильєва, В.Ковальов, М.Левітов, В.Мерлін та ін.), емоціями (В.Вілюнас, Т.Дембо, Д.Зільман, К.Ізард, Я.Рейковський та ін.), фрустрацією (А.Бандура, Д.Доллард, Л.Колчина, М.Мауер, І.Міллер, Р.Сієре та ін.). Низку праць присвячено дослідженню взаємозв'язку агресивності з тривожністю, невротизмом, окремими властивостями нервової системи людини, а також вивченню агресивних проявів в осіб з патопсихологічними відхиленнями (М.Буянов, І.Жданова, О.Кенберг, Л.Пожар, О.Серебриська та ін.).

Описані особливості та протиріччя розвитку особистості дитини під час шкільного навчання мають важливе значення для школярів, тому що врахування цих психологічних властивостей дає змогу вчителю ефективно планувати освітній процес.

Метою данного дослідження є аналіз напрямів організації роботи з неуспішними учнями у діяльності шкільного психолога.

Методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури з проблеми дослідження, узагальнення, систематизація теоретичного та практичного матеріалу.

Виклад основного матеріалу. Важливою причиною неуспішності є стан здоров'я школярів, який в останнє десятиріччя має тенденцію погіршуватися.

До педагогічних причин неуспішності належить відсутність профілактичної роботи над цією проблемою.

В психологічній теорії вивчались стійко нестигаючі учні (Н. Менчинська, Л. Славина, З. Калмикова). На думку вказаних авторів, є дві групи причин стійкої неуспішності. Одна з них пов'язана з недоліками у пізнавальній сфері учнів (недоліки у мисленні, не вироблені прийоми учіння, невміння використати свої індивідуально-психологічні особливості). Друга група причин пов'язана з недоліками мотиваційної сфери, а третя — із здатністю організувати власну учбову діяльність [4].

Важливо зауважити, що Василь Сухомлинський вважав головною умовою подолання неуспішності учня виховання в нього вміння вчитися. Педагог стверджував, що виховання вміння вчитися – це ключове завдання початкової школи, необхідна умова повноцінного навчання молодших учнів. До структури вміння вчитися, на його думку, належить п'ять умінь: 1) спостерігати явища навколишнього світу; 2) читати; 3) писати; 4) думати; 5) висловлювати думку. Видатний педагог одним із першим сформулював нові підходи до «батьківської педагогіки», а також апробував нові технології виховання учнів молодшої школи [2].

Проведене опитування учнів закладів освіти, метою якого було визначення суб'єктивних причин слабкої успішності, показало такі результати за відповідями респондентів: хронічна втома; сонливість

у денний час доби; пасивність на уроках через погану підготовку будинку; відмова від розумової напруги; нестійкість/відсутність інтересу до навчання.

Подібні причини можуть здатися досить спрощеними, але в них є об'єктивні риси. У науковій літературі відображено велику кількість причин, що призводять до неуспішності учня:

1. Фізіологічні – часті хвороби, загальна слабкість здоров'я, інфекційні хвороби, хвороби нервової системи, порушення рухової функції;

2. Психологічні - особливості розвитку уваги, пам'яті, мислення, повільність розуміння, недостатній рівень розвитку мови, несформованість пізнавальних інтересів, вузькість кругозору.

3. Соціальні причини (сімейно-побутові умови, педагогічна занедбаність, рівень освіти батьків), відсутня розвинена інфраструктура, поблизу немає місця для дозвілля школярів; рівень освіти батьків недостатньо високий; велика кількість неблагополучних сімей з низьким рівнем достатку тощо.

В рамках специфіки діяльності шкільного психолога зупинюся докладніше на психологічних причинах, які лежать в основі неуспішності, вони об'єднані у дві групи: перша – недоліки пізнавальної діяльності у широкому значенні слова, друга – недоліки у розвитку мотиваційної сфери дітей.

Такі діти не вміють вчитися, тому що навчальна діяльність потребує оволодіння певними прийомами, навичками та компетенціями: усний рахунок, заучування вірша напам'ять тощо. І засвоєння матеріалу у таких учнів відбувається без попереднього логічного опрацювання, вправи виконуються без попереднього застосування відповідних правил. Таким чином, такі учні обирають певні способи та прийоми роботи інтуїтивно, а не в рамках процесу навчання та згодом ці неправильні навички у роботі закріплюються.

Недоліки розвитку психічних процесів, головним чином мисленнєвої сфери дитини – ця причина неуспішності є більш прихованою та менш очевидною для викладача. Перш за все, у школярів недостатньо розвинений процес мислення (у поєднанні з процесами пам'яті та уваги). Наприклад, діти, які слабо встигають, показують гарні результати при запам'ятовуванні чисел, слів доступних їм за змістом тексту, близького до життєвого досвіду. Однак при запам'ятовуванні складніших текстів, де необхідно використовувати логічну пам'ять, тісно пов'язану з процесом мислення, вони дають найгірші результати. Тому не пам'ять і увага, а специфіка мисленнєвої діяльності є першоджерелом труднощів у значній частині дітей, що не встигають.

Неадекватне використання дитиною своїх індивідуально-типологічних особливостей – ще одна причина неуспішності учнів. Ведучою у цій причині виступає сила нервової системи, яка відповідає за витривалість, працездатність дитини. Тут слід зазначити – що вища сила нервової системи, то вищий рівень працездатності.

Тому неуспішною дитиною стане той учень, у якого слабка сила нервової системи і які втомлюються від тривалої напруженої роботи. Як правило, такі учні частіше припускаються помилок; повільно засвоюють матеріал; у ситуації, яка вимагає розподілу уваги або її перемикавання з одного виду діяльності на інший (приклад: опитування + запис у зошит); у ситуації, коли необхідно засвоїти різноманітний за змістом матеріал.

Недоліки у розвитку мотиваційної сфери учня, несформованість у школяра позитивної, стійкої мотивації до навчальної діяльності може бути провідною причиною неуспішності, тому що вона впливає на здатність до засвоєння знань. Однак, у сприятливих педагогічних умовах вона може бути своєчасно компенсована за рахунок розвитку інших позитивних сторін особистості учня і, насамперед, за рахунок його старанності та високої працездатності. Створюючи ситуацію успіху, педагог також сприяє формуванню в дітей позитивного ставлення до процесу навчання.

Причин неуспішності дуже багато, але через граничну втому або інші обставини вчитель, поставивши низьку оцінку, задовольняється припущенням, що батіг спрацює, і до наступного уроку учень зуміє надолужити втрачене недавно, тиждень чи рік тому.

У кожному конкретному випадку для з'ясування причин шкільної неуспішності рекомендується звернутися до психолога, який проведе комплексну діагностику, виявляючи:

- особливості розвитку пізнавальної сфери учня: пам'яті, уваги, мислення, загальної працездатності;
- особливості формування особистісної сфери: наявність шкільної тривожності, страхів, рівень самооцінки, сформованість волевої сфери, здатність до довольного регулювання поведінки;
- сформованість пізнавальної мотивації;
- сімейні взаємини (уявлення про взаємини дитини та батьків).

На основі отриманих у ході діагностики даних, а також з огляду на думку батьків і вчителів психолог підбере індивідуальну корекційну програму для дитини, а також дасть рекомендації педагогам і батькам. За потреби психолог може рекомендувати обстеження у невролога.

У межах корекції можливе вирішення таких утруднень:

1. Навчання учня продуктивним прийомом навчальної діяльності. Наприклад: добре відомо, що багато учнів, навіть старших класів, при засвоєнні тексту підручника використовують такий спосіб роботи, як багаторазове прочитування. Тим часом, щоб засвоїти прочитане, потрібно використовувати такі раціональні прийоми смислової обробки, як угруповування матеріалу, виділення опорних пунктів, складання плану, тез, логічної схеми прочитаного, формулювання головної думки тощо. Ці прийоми можна поступово ввести у діяльність учня, не позбавляючи його звичного способу роботи, що полягає у багаторазовому перечитуванні тексту.

2. Можливе застосування методу вільних словесних асоціацій, який розвиває активний словник дітей. Для розширення обсягу пасивного словника робиться акцент на читання. На підвищення загальної обізнаності дітей вчителям рекомендується частіше вживати під час уроків сучасні терміни суспільно-політичного, науково-культурного, морально-етичного змісту, давати їм пояснення, багаторазово повторювати.

3. Зусилля шкільного психолога, який працює в контакт з учителем, мають бути спрямовані на формування стійкої мотивації досягнення успіху, з одного боку, та розвиток навчальних інтересів – з іншого.

4. Формування стійкої мотивації досягнення успіху необхідно у тому, щоб розмити «позицію неуспішного», підвищити самооцінку і психологічну стійкість школяра.

5. Надання допомоги учневі при подоланні невпевненості у собі. Спільно з учителем потрібно створювати умови для переживання школярем успіху та пов'язаних із ним позитивних емоцій. Для цього рекомендується ставити перед учнем сильні, здійсненні завдання, оскільки вони відповідають його можливостям або знаходяться в зоні його найближчого розвитку. Досить ефективним може бути прийом, який запропонував Ш. Амонашвілі, - перетворення неуспішного учня на «вчителя», наставника, який допомагає слабкому учню з молодшого класу [1].

Таким чином, можна зробити висновок про те, що насамперед, необхідно виробити адекватне ставлення вчителів, батьків та самих учнів до зазначеної проблеми. У цьому можуть допомогти спеціальні консультації, бесіди, тренінги, педагогічна та психологічна література.

Не слід виявляти типовий психологічний захист: «Я більше не можу нічого зробити, дитина досягла своєї вершини». Ресурси дитячої психіки величезні – відомі випадки успішного навчання сліпоглухонімих, дітей із синдромом Дауна. Під час роботи з неуспішними дітьми не можна орієнтуватися лише на недоліки та дефекти. У кожній без винятку дитини, окрім слабких, є сильні сторони. На них і необхідно спиратися у процесі корекційної роботи. Саме в цьому напрямі відбуваються найефективніші зрушення. Застосування вищезазначених заходів є неодмінною умовою ефективної боротьби з неуспішністю, а також веде до зростання психологічної компетентності педагогів та батьків.

Список використаних джерел

1. Амонашвілі Ш.О. Школа життя / Хмельницький: Подільський культурно-просвітницький центр ім. М.К. Реріха, 2022. – 170 с.
2. Березівська Л. Д. В. О. Сухомлинський про особливе ставлення до учнів із зниженою здатністю до навчання / Л. Д. Березівська // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. – 2014. – Вип. 1.46. – С. 16–20
3. Беляєва О. Шкільна неуспішність. *Психолог.* 2021. № 44. С.27-29

4. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2021. — 416 с.
5. Терлецька Л. Як подолати неуспішність дитини у навчанні. // Шкільний світ. — 2018 — січень (№2).